

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

KADASTR VA YER HISOBI TIZIMIDA GIS TEXNOLOGIYALARINING QO‘LLANILISHI

Rustamov Hojiakbar Botirjon o‘g‘li,

*Qoraqalpog‘iston qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti
Yer kadastr va yerdan foydalanish talim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19435636>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada kadastr va yer hisobi tizimida geografik axborot tizimlari (GIS) texnologiyalarining qo‘llanilishining nazariy asoslari, amaliy jihatlari va istiqbolli yo‘nalishlari tahlil qilingan. O‘zbekiston Respublikasida yuridik va jismoniy shaxslarning erkin foydalanishida bo‘lgan yer uchastkalarini elektron hisobga olish, davlat kadastrlarini raqamlashtirish hamda milliy geoaxborot tizimini shakllantirish jarayonlarida GIS texnologiyalarining ahamiyati ko‘rib chiqilgan. Sun‘iy yo‘ldosh ma‘lumotlari, uchuvchisiz uchish apparatlari va zamonaviy dasturiy ta‘minot vositalaridan foydalanish orqali yer resurslarini boshqarish samaradorligini oshirish yo‘llari taklif etilgan. Bugungi kunda yer resurslarini yaxshi boshqarish har bir davlat uchun juda muhim. Yer kadastr — bu yer maydonlari haqida aniq, to‘liq va yangilangan ma‘lumotlarni yig‘ib, saqlash va boshqarish tizimi. Bu tizim orqali yerlarni oqilona va samarali foydalanish mumkin bo‘ladi. So‘nggi yillarda raqamli texnologiyalar kadastr ishlarini ancha osonlashtirdi. Masalan, ma‘lumotlarni tez yangilash, joylashuvni aniq belgilash va ularni tahlil qilish imkoniyatlari kengaydi. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari ham raqamli texnologiyalarni yer kadastrida qo‘llash zarurligini ta‘kidlaydi. Masalan, 2022-yilda qabul qilingan “Raqamli iqtisodiyot to‘g‘risida”gi qonunda davlat ishlarida axborotkommunikatsiya texnologiyalarini keng qo‘llash muhimligi aytilgan. Shuning uchun, raqamli texnologiyalar yordamida yer kadastrini yuritishning yangi usullarini o‘rganish va ularni amalda qo‘llash juda muhimdir.*

***Kalit so‘zlar:** geografik axborot tizimlari, kadastr, yer hisobi, raqamli kartografiya, geoaxborot tizimi, masofadan zondlash, ArcGIS, elektron kadastr.*

Kirish. Zamonaviy dunyoda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez rivojlanishi davlat boshqaruvining barcha sohalarida tubdan o‘zgarishlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, yer resurslarini boshqarish, ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish sohasida raqamli texnologiyalarni joriy etish dolzarb vazifaga aylanmoqda. Yerning cheklanganligi, uning tabiiy va iqtisodiy xususiyatlarini hisobga olgan holda samarali boshqaruvni ta‘minlash uchun aniq va to‘liq ma‘lumotlar bazasi zarur. Kadastr sohasi davlat va xususiy mulkchilik huquqlarini ro‘yxatga olish, yer resurslarini boshqarish, soliq siyosatini amalga oshirish va iqtisodiy rivojlanishni rejalashtirishning asosiy manbai hisoblanadi. An‘anaviy kadastr tizimi qog‘oz hujjatlarga asoslangan bo‘lib, ma‘lumotlarni yangilash, ularni tezkor qayta ishlash va tahlil qilishda qiyinchiliklar tug‘dirardi. Zamonaviy GIS texnologiyalari esa bu muammolarni hal etish, kadastr jarayonlarini avtomatlashtirish va axborotlar oqimini optimallashtirish imkonini beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 21-iyuldagi yig‘ilishida kadastr sohasiga raqamli texnologiyalarni joriy etish, yer hisobi va davlat

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

kadastrlarini to‘liq shakllantirish vazifalari qo‘yilgan. Shu munosabat bilan, ushbu maqolada GIS texnologiyalarining kadastr va yer hisobi tizimida qo‘llanilishining nazariy va amaliy jihatlari, shuningdek, ularni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi.

Kadastr tizimi va gis texnologiyalarining o‘zaro aloqasi Kadastr tizimining mazmuni va vazifalari:

Kadastr (lotincha: *cadastre*, u esa o‘z navbatida lotincha **capitastrum** so‘zidan olingan) — yer, mulk yoki ko‘chmas obyektlar haqida rasmiy ro‘yxat va ma’lumotlar tizimini anglatadi.

Kadastr — bu:

yer uchastkalari,
bino va inshootlar,
ularning maydoni,
chegaralari,
joylashuvi,
huquqiy holati va qiymati

haqidagi aniq va rasmiy ma’lumotlar majmui.

Yer kadastr - yerning sifat va miqdoriy xususiyatlari, joylashuvi, egalik huquqi va foydalanish tartibini aks ettiruvchi ma'lumotlar tizimi;

Bino va inshootlar davlat kadastr - kapital qurilmalarning texnik va huquqiy xususiyatlarini ro‘yxatga olish; Bugungi kunda yer resurslarini samarali boshqarish, ulardan oqilona foydalanish va muhofaza qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Aholi sonining ortishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi hamda infratuzilma obyektlarining kengayishi yer maydonlarini aniq hisobga olishni talab qiladi. Shu nuqtai nazardan, kadastr va yer hisobi tizimida zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, geografik axborot tizimlari (GIS) muhim o‘rin tutadi. GIS texnologiyalari hududiy ma’lumotlarni to‘plash, saqlash, qayta ishlash, tahlil qilish va vizual ko‘rinishda taqdim etish imkonini beradi. Bu esa yer uchastkalarini ro‘yxatga olish, chegaralarini aniqlash va monitoring qilish jarayonlarini sezilarli darajada yengillashtiradi. Yer kadastr — bu yer uchastkalari to‘g‘risidagi huquqiy, iqtisodiy va texnik ma’lumotlar majmuasidir. U yer maydonining joylashuvi, chegaralari, maydoni, toifasi, maqsadli foydalanish turi va egalik shaklini o‘z ichiga oladi. Yer hisobi esa yer resurslarining miqdoriy va sifat ko‘rsatkichlarini aniqlash, ularni statistik va kartografik jihatdan qayd etish tizimidir. Yer hisobi orqali quyidagilar amalga oshiriladi: Ushbu maqolada yer kadastr tizimida Geoinformatsion tizimlar (GIS) texnologiyalarining ahamiyati va qo‘llanilish holatlari tahlil qilingan. GIS texnologiyalari yordamida yer resurslarini raqamli xaritalash, inventarizatsiya qilish, monitoring yuritish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, maqolada GIS asosidagi kadastr tizimining an’anaviy usullardan ustun jihatlari, O‘zbekistonda GIS texnologiyalarining joriy holati va istiqbollari yoritilgan. Tadqiqot natijalari yer kadastr sohasini modernizatsiya qilishda GIS vositalaridan samarali foydalanish zarurligini ko‘rsatadi. Geografik

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

axborot tizimi (GIS) — bu fazoviy (geografik) ma’lumotlar bilan ishlashga mo’ljallangan dasturiy va texnik vositalar majmuasidir. GIS quyidagi asosiy komponentlardan iborat:

Fazoviy ma’lumotlar (xaritalar, koordinatalar)

Atributiv ma’lumotlar (matnli, statistik ma’lumotlar)

Dasturiy ta’minot

Texnik vositalar

Foydalanuvchilar

Dunyoda keng qo’llaniladigan GIS dasturlariga ArcGIS, QGIS va MapInfo kiradi. Ushbu dasturlar yer kadastr ma’lumotlarini shakllantirish va boshqarishda keng foydalaniladi. GIS yordamida yer uchastkalari chegaralari elektron xaritada aniq belgilanadi. Har bir uchastkaga unikal identifikatsiya raqami biriktiriladi. Bu esa takroriy ro’yxatga olishning oldini oladi. Yer uchastkasi haqidagi barcha ma’lumotlar — maydoni, egasi, foydalanish turi, huquqiy maqomi — yagona ma’lumotlar bazasida saqlanadi. GIS tizimi fazoviy va atributiv ma’lumotlarni o‘zaro bog‘laydi. Sun’iy yo‘ldosh tasvirlari va aerokosmik suratlar asosida yerlarning holati doimiy kuzatib boriladi. Bu yer degradatsiyasi, eroziya yoki noqonuniy qurilishlarni aniqlash imkonini beradi. O‘zbekistonda yer kadastr va ko‘chmas mulkni ro’yxatga olish ishlari Kadastr agentligi tomonidan amalga oshiriladi. So‘nggi yillarda kadastr tizimini raqamlashtirish va elektron bazaga o‘tkazish ishlari keng ko‘lamda olib borilmoqda. Raqamli kadastr xaritalarini yaratish, davlat yer fondini monitoring qilish va ochiq ma’lumotlar bazasini shakllantirish GIS texnologiyalari asosida bajarilmoqda. Yer umummilliy boylik, O‘zbekiston xalqining hayoti, faoliyati va farovonligi asosi, eng muhim tabiiy resurs hisoblanadi. Shu sababli, yerlardan oqilona, samarali va belgilangan maqsadda foydalanishni ta’minlash, yerlarni muhofaza qilish, yer bilan uzviy bog‘langan Davlat kadastrlari yagona tizimini to‘laqonli yuritish davlatning eng muhim vazifalaridandir. Xususan, yerlarni ajratish, ularning hisobini yuritish, qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish, yer nazoratini amalga oshirish vazifalarining yagona organda to‘planganligi, yer uchastkalari, bino va inshootlarga (keyingi o‘rinlarda — ko‘chmas mulk) kadastr yig‘majildi ro‘yxatdan o‘tkazuvchi organning o‘zi tomonidan tayyorlanishi sohada manfaatlar to‘qnashuvini yuzaga keltirmoqda.

Xulosa. Kadastr va yer hisobi tizimida GIS (Geografik axborot tizimlari) texnologiyalari yer uchastkalarini raqamli xaritalash, chegaralarni aniq belgilash, yer resurslarini monitoring qilish va inventarizatsiya qilish uchun qo’llaniladi. GIS ma’lumotlarni yig‘ish, saqlash, tahlil qilish va vizuallashtirish orqali kadastr hujjatlarini avtomatlashtiradi, yer hisobini aniq yuritish va yer mojarolarini kamaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksi. Toshkent, 1998.
2. Rahmonov Q.R. Raqamli yer kadastr. Toshkent, 2024.

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

3. Abdukarimov M., Tursunov S. Yer resurslarini boshqarish va raqamli tizimlar. Toshkent, 2021.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 15-yanvardagi “Raqamli iqtisodiyot” dasturi to‘g‘risidagi qarori.
5. A.R.Bobojonov, Q.R.Rahmonov, G‘ofirov A.J Yer kadastiri. Toshkent, 2008